

TURİZM BAĞLAMINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK TREND ANALİZİ UYGULAMASI

Mahmut BAKIR*

Hilal Tuğçe BAL**

ÖZET

Bir hizmet sektörü olan turizm dünya genelinde önemli bir büyüme yakalamıştır. Ülkemiz jeopolitik konumu, uzun sahil şeridi ve makul fiyatları nedeniyle bu büyümede oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlayacak önemli miktarda döviz girişi gerçekleşmektedir. Dünya genelinde en hızlı büyüyen sektörlerin arasında yer alan havacılık sektörü turizm sektörüne paralel bir gelişim göstermektedir. Bununla birlikte turizm faaliyetlerinde havayolu taşımacılığı kullanım oranının giderek arttığı da bilinmektedir. Yabancı turistler tarafından talebin artması uçuş trafiğini de etkilemektedir. Diğer yandan ülkemize en fazla turistin geldiği ülkelerden birisi de Rusya'dır.

Bu çalışmada Rusya merkezli olarak ülkemize gerçekleştirilen turistik amaçlı havaalanı-yolcu ve uçuş trafiği verileri Trend (Eğilim Yüzdeleri) Analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma kapsamında 2006-2013 yıllarını kapsayan havaalanı verileri ve 2008-2015 yıllarına ilişkin yolcu verileri ele alınmış olup, iki ülke arasında gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinin mevcut durumunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda turizm amaçlı hava trafiğine ilişkin tespitlerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Havayolu, Trend Analizi, Türkiye-Rusya İlişkileri, Turizm

ABSTRACT

Tourism, which is a service sector, has achieved significant growth worldwide. Our country plays a very important role in this growth due to its geopolitical position, long coastline and affordable prices. Thus, significant amount of foreign exchange inflow is taking place to contribute to the economy of the country. The aviation industry, one of the fastest growing industries in the world, is developing parallel to the tourism industry. In addition to this, it is also known that the rate of use of air transport in tourism activities is increasing. The increase in demand by foreign tourists also affects the flight traffic. On the other hand, Russia is one of the countries where the most tourists come to our country. In this study, airport-passenger and flight traffic data for touristic purposes conducted by our country as Russia-based was analyzed by Trend (Trend Percentage) Analysis method. Within the scope of the study, the airport data covering the years 2006-2013 and the passenger data for the years 2008-2015 are considered and it is aimed to determine the current status of tourism activities between the two countries. As a result of the evaluations made, determinations were made about air traffic for tourism purposes.

Keyword: Airline, Trend Analysis, Turkey-Russia Relations, Tourism

1. Giriş

Turizm sektörü Sosyal, kültürel ve ekonomik yapıyı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileme gücüne sahip sektörlerden biridir. Turizmin ekonomik etkisi, ülkedeki birçok sektörü aktif hale getirmekle beraber ülkenin genel ekonomik yapısını da olumlu yönde değiştirmektedir (Karkacıer & Yazgan, 2017, s. 154). Turizm sektörü dünyada en hızlı gelişen sektörlerin başında gelmektedir (Çımat & Bahar, 2003, s. 2). Nitekim Türkiye Otelciler Federasyonu'nun yayınladığı rapora göre 2016 yılında uluslararası turizm hareketleri güvenle ilgili tüm yaşanan sıkıntılara rağmen artış göstermiş ve 2009 yılından bu yana birbirini takip eden 7 yıl boyunca sürdürülebilir gelişme yaşanmıştır (TÜROFED,

* Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü, mahmutbakir@anadolu.edu.tr

**Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü, hilaltugcebal@anadolu.edu.tr

2017, s. 4). Sınırlar ortadan kalktıkça yani küreleşmeyle birlikte dünya daha da küçülmeye başlamış ve insanların daha uzak mesafelere seyahat etme eğilimi artış göstermiştir. Her geçen yıl dünya turizminin üretimdeki payı artmakta ve aynı zamanda turizm hareketlerinin batıdan doğuya doğru kaydığı görülmektedir. Bu gelişimle birlikte turizm değerlerine sahip olan ülkeler dünya turizminden daha fazla pay almaktadır. Son elli yılda turizmin, dünyanın en büyük ekonomik sektörlerinden biri haline geldiği çalışmalarla vurgulanmaktadır (UNWTO, 2013, s. 16; TUSİAD, 2012, s. 13). Alt yapı yatırımlarının artması, sağlık ve güvenlik alanındaki iyileşmeler turizmin gelişmesinde rol oynayan önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu gelişmeler sonucunda turizm gelirleri artış göstermektedir (Pamukçu & Arpacı, 2016, s. 149). Ülkemiz gerek doğal, gerek tarihi ve kültürel zenginlikleri bakımından turizmin gelişmesine olanak tanıyan uygun koşullara sahiptir. Ülkemizin bu koşulları yanı sıra tarihi ve coğrafi konumunun yarattığı diğer avantajlarını da devreye sokması durumunda dünya turizm pazarından daha yüksek oranda yararlanması mümkün olacaktır (Akova, 1997, s. 264). Turizm ülkelerin ekonomisi ve bireylerin gelir düzeyleri üzerinde son derece önemli bir etkiye sahiptir (Karapınar & Barakazı, 2017, s. 8). Turizm sektörü sabit sermaye yatırımlarının yüksek olduğu, bileşik ürün üreten, teknolojik gelişmelere rağmen emek yoğun özellikli, arz açısından konaklama yatırımlarında kısa sürelerde esneklik gösteremeyen, siyasal, sosyal ve ekonomik gelişme ve değişimlere duyarlı bir sektördür (Bilgiçli & Altınkaynak, 2016, s. 563).

Turizmin gelişmesi neticesinde çoğalan turist sayısı ve değişen seyahat kalıplarının sonucunda, ulaşım ihtiyacı da benzer şekilde artış göstermiştir (TUSİAD, 2012, s. 30). Liberalleşme sürecine giren Türk Sivil Havacılık sektöründe havayollarının modernizasyon ve hizmet standartlarını geliştirmesinin yanı sıra, özel sektör havayollarının sayılarında, filo kapasitelerinde ve sektörden aldıkları paylarda önemli artışlar olmuş ve 1990'lı yıllardan itibaren havayollarının gayretleri ile uluslararası pazardaki pay %50'lerin üstüne çıkmıştır (Korul & Küçükonal, 2003, s. 37). Turizm sektörü, ulaşım da yabancılarının çoğunun, yerli turistlerin ise git gide daha fazla hava yolunu tercih etmeleri nedeniyle sivil havacılık sektörüne etki eden en önemli sektördür (Yazgan & Yiğit, 2013, s. 437). Turizm amaçlı ulaşım, havaalanına gidiş-dönüş, uçuşlar ve varış noktasında yapılan bütün ulaşım aktivitelerini kapsamaktadır (TUSİAD, 2012, s. 30). Bu nedenle turizm amaçlı ulaşım havacılık sektörünü doğrudan etkilemektedir. Yani turizm ve havacılık sektörlerinin birbirlerindeki değişimlerden kolayca etkilendiği ve etkileşimli bir şekilde gelişme gösterdiği görülmektedir.

Ülkemiz turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemiz açısından önemli pazarlardan biri Rusya'dır (TÜİK, 2017). Rusya'dan ülkemize gelen turist sayısında önemli bir artış görülmekte birlikte, seyahatlerdeki artışın muhtemel nedenleri arasında içerisinde ulaşım, konaklama, geziler ve transferlerin de olduğu paket turların sayılarının artması sayılabilir (TÜROFED, 2017). Gelecek yıllarda ülkemizde Rusya kaynaklı turizm harcamalarının artış göstermesi beklenmektedir.

Bu çalışmada ilk olarak Rusya'dan ülkemize yapılan charter uçuş sayıları ve turistik amaçlı gelen yolcu sayılarının yıllara göre trend analizi ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde turizm ve havacılık sektörünün öneminden ve ilişkilerinden bahsedilmiştir. Bir sonraki bölümde literatür taramasına yer verilecektir. Daha sonra trend analizi yöntemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve ardından elde edilen verilerle ilgili problemin uygulaması gerçekleştirilecektir. Son bölümde ise elde edilen bulgular değerlendirilecektir.

2. Literatür Taraması

Konuyla ilgili yapılan çalışmalara incelendiğindetrend analizi yönteminin nehir akımı (Doğan, Çeribaşı, & Akkaya, 2016), iklim (Türkoğlu, Şensoy, & Aydın, 2016), sıcaklık (Bolat, Kara, & Tok, 2017), yağışlar (Yurtseven & Serengil, 2017; Özfıdaner, Şapolyo, & Topaloğlu, 2016) başta olmak

üzere birçok çalışmada kullanıldığı görülmektedir. Bahar (2004) yılında turizm talebini tahminlemek için trend analizini kullanmıştır. Çuhadar (2015) Çanakkale ilinin turizm talebi içintrend analizi yönünden yararlanmıştır. Çalışma sonucunda Çanakkale iline yönelik iç ve dış turizm talebinin mevsimselliğin etkisi altında olduğu, Mayıs ve Ağustos aylarında artış gösterip kış aylarında azalan bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte Çuhadar ve Kervankıran (2016) Nevşehir ilinde konaklama işletmelerine yönelik turizm talebinin analizi, modellenmesi ve tahminlenmesinde, yolcu grafiklerini trend analizi yöntemiyle değerlendirmiştir. Kiracı ve Karaaslan(2015) seçilmiş beş havayolu şirketinin 2009-2014 dönemine ilişkin finansal verilerini trend analizi yöntemiyle incelemiştir. Finansal tablo verileri değerlendirildiğinde seçilmiş beş havayolu arasından Türk Hava Yolları'nın yıllar itibariyle geleceğe dönük büyüme hedeflerine bağlı olarak finansal kalemlerinin daha iyi olduğu görülmüştür. Şarlak ve Güven (2016) 2000-2010 yılları arasındaki kısıtlı periyoda ait 11 yıllık güneş radyasyonu ve meteoroloji değişkenler arasındaki ilişkiyi formüle etmiş ve elde edilen istatistiksel verileri trend karakteristiklerine göre karşılaştırmıştır. Görüldüğü üzere eğilim yüzdeleri analizi olarak da bilinen trend analizi yöntemi elde edilen istatistiksel verilerin ortaya konmasını ve eğilimlerin yıllara göre değişimleri hakkında bize fikir vermektedir.

3. Trend Analizi Yöntemi

Türk Dil Kurumu(TDK, 2017) tarafından ‘eğilim’ olarak tanımlanan trend sözcüğü uzun dönemli hareketlerde görülen eğilimleri veya özellikle para politikalarında olmak üzere zamanla gözlenen değişimi ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Trend analizi (eğilim yüzdeleri) yöntemi, bir işletmenin uzun bir zaman dilimi içerisinde çeşitli alanlarda gösterdiği değişimlerin, aynı endüstrideki diğere işletmelere veya baz alınan herhangi bir yıla oranla ne yöne doğru ilerlediğini kestirebilmek amacıyla kullanılmaktadır (Kiracı & Karaaslan, 2015, s. 547). Finansal tabloların analizinde kullanılan trend analiz ilk defa 1925 yılında Stephan Gilman tarafından önerilmiş olup günümüzde hesap kalemlerinin trendlerini incelemek amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Bu analizin kullanılması, işletmelerin durumlarının ve faaliyet sonucu oluşacak getirilerinin daha iyi belirlenebilmesi ve geleceğe yönelik sağlıklı tahminler yapılabilmesine olanak tanımaktadır (Akcanlı, Soba, & Kestane, 2013, s. 195).

Mali tabloların analizinde kullanılan, eğilim analizi veya eğilim yüzdeleri analizi olarak da bilinen trend analizi yöntemi dinamik bir analiz olmasının yanında işletmelerin finansal durumlarında meydana gelen gelişme ve kötüşmeleri saptayabilmek adına önemli bir araç durumunda olmasının yanında (Weston , Besley, & Brigham , 1996, s. 106), aynı zamanda işletme için her yönden normal koşullara sahip bir yıl ekseninde mali tablolarda yer alan kalemlerdeki değişimleri gösteren bir indeks olarak düşünülebilir (Kiracı & Karaaslan, 2015, s. 547).

Trend analizinde karşılaştırmaya tabi tutulan yıllardan birinin baz (temel, esas) yıl alınması gerekmektedir. Baz yılın faaliyetler bakımından en normal yıl olması aranan başlıca koşullardan biridir. Normal yıldan kasıt baz yılın faaliyetlerin çok başarılı ve çok başarısız olduğu yıllardan seçilmemesi, en normal ve tipik yılın esas alınmasıdır. Aksi takdirde baz yıla göre diğer yıllar olduğundan çok daha iyi veya çok daha kötü görülebilirler (Özdemir , 2016, s. 51). Finansal tabloların analizinde kullanılan trend analizi ile herhangi bir yıl baz yıl olarak seçilir ve o yıla ait hesap değerleri 100 olarak kabul edilir. İzleyen yıllarda aynı türden değerler baz yıla bölünerek yüzdelerle değişimler hesaplanır (Akcanlı, Soba, & Kestane, 2013, s. 195). Baz yıldan sonraki yıllarda aynı kalemin değeri, baz alınan yılın değerine göre daha azsa eğilim yüzde 100'den düşük, daha büyükse eğilim yüzdesi 100'ün üzerinde olacaktır.

Trend analizinde kullanılan eğilimler yüzdeleri şu şekilde hesaplanmaktadır:

- **Temel (Baz) Yıla Göre Eğilim Yüzdeleri Metodu:**

$$Eğilim Yüzdesi = \frac{\text{İlgili yıldaki kalemin mutlak değeri}}{\text{Baz yılın mutlak değeri}} \times 100$$

- **Bir Önceki Yıla Göre Eğilim Yüzdeleri Metodu:**

$$Eğilim Yüzdesi = \frac{\text{İlgili yıldaki kalemin değeri}}{\text{Bir önceki yıldaki kalem değeri (x - 1)}} \times 100$$

Trend analizi yönteminin kullanımındaki temel amaç birbiriyle bağlantılı olan kalemlerde meydana gelen değişimlerin analiz edilmesi sonucu olumlu veya olumsuz değerlendirmelerin elde edilmesidir (Kiracı & Karaaslan, 2015, s. 547). Bu sayede işletmeler geleceğe yönelik bir öngörüye sahip olabilirler.

4. Turizm Ve Havayolu Verilerinin Trend Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Çalışmanın bu kısmında ülkemize yönelik turizm talebinin önemli bir kısmını oluşturan Rusya'dan ülkemize gelen turist sayısı ve aynı şekilde Rusya kaynaklı olup "Charter" olarak tabir edilen tarifersiz uçakların sefer sayılarının yıllara göre değişimi trend analizi ile incelenecektir. Bu kapsamda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerinden edinilmiş ikincil veriler kullanılacak olup turist sayıları 2008-2015 yılları arasını ve chartersefer sayıları ise 2006-2013 yılları arasını kapsamaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017).

Tablo 1: Türkiye'ye Gelen Turist Sayısının Trend Analizi ile Yıllara Göre Dağılımı (2006-2015)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rusya	100	133,01	155,35	145,39	167,64	187,12	194,23	230,34	241,66	196,88
Toplam	100	120,7	127,83	136,62	144,46	158,71	160,36	176,14	185,86	182,87

Tablo 1'de ülkemize gelen toplam turist sayısı ve Rusya kaynaklı turist sayısının 10 yıllık süreçteki değişimi eğilim yüzdeleri ile gösterilmiştir. Söz konusu tabloda görüldüğü gibi hem Rusya'dan gelen hem de toplam yolcu sayısında büyük bir artış görülmüştür. Söz gelimi 2015 yılına ait veriler incelendiğinde 2006 yılına göre Rusya'dan gelen turist sayısında yaklaşık %97'lik bir artış görülmüşken toplam gelen turist sayısında yine yaklaşık %83'lük bir artış gözlenmiştir. Rusya'dan gelen turist sayısına ilişkin artış oranı toplam turist sayısındaki artıştan büyük ölçüde fazla olması bakımından oldukça önemlidir. Buradan Rusya ile mevcut turizm bağlarının geriye kalan birçok ülkeye göre çok daha sağlam olduğu sonucu çıkarılabilir. İlgili tablo ele alındığında ülkemize gelen toplam turist sayısının küçük değişimler dışında sürekli arttığı görülürken, Rusya'dan gelen turist sayısında 2015 yılında daha yüksek oranda olmak üzere 2015 ve 2009 yıllarında düşüş yaşandığı görülmektedir. Bu durumda 2008-2009 küresel ekonomik krizinin ve 2014 yılının son çeyreğinde Rusya'da patlak veren ruble krizi ve devalüasyonun payı olduğu söylenebilir.

Tablo 2: Türkiye'ye Yapılan Charter Sefer Sayısının Trend Analizi İle Yıllara Göre Dağılımı (2006-2013)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rusya	100	121,14	130,75	127	149,7	128,12	143,09	164,14
Toplam Charter	100	115,23	119,2	113,19	133,99	115,16	103,76	99,35

Tablo 2’de ülkemize yapılan ve charter olarak adlandırılan tarifersiz uçak seferlerinin sayısının yıllara göre değişimi görülmektedir. Charter havayolları ve charter uçuşlar turizmle yakından ilişkili olması ve turizmi besleyen kavramlar olmasından ötürü turizme yönelik önemli bir gösterge olarak kabul edilebilir (Wu, Hayashi, & Funck, 2012, s. 21; Bieger & Wittmer , 2006, s. 45). Tabloda görüldüğü gibi Rusya merkezli şirketler tarafından ülkemize gerçekleştirilen charter sefer sayısında %64’lük önemli bir artış meydana gelmiştir. 2009 ve 2011 yılları haricinde artış devam etmiştir. Ülkemize yapılan toplam charter sefer sayısı ele alındığında dalgalı bir yapıyla karşılaşılmaktadır. 2013 yılına ait veriler incelendiğinde 2006 yılına göre charter sefer sayısında neredeyse %1’ük bir düşüş görülmektedir ki 2011 itibariyle aşağı doğru bir eğim izlenmiştir. 2009 yılında meydana gelen düşüşün sebebinin 2008-2009 küresel ekonomik krizi olduğu varsayılabilirken 2011 yılında hem Rusya’dan yapılan hem de toplam charter sefer sayısındaki değişimini bir çok sebebi olabilir. Zira tablo 1’de görüldüğü gibi ilgili tarihlerde charter seferlerinin aksine gelen turist sayısında önemli bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 3: Türkiye’ye Charter Uçuşlarla Gelen Yolcu Sayısının Trend Analizi İle Yıllara Göre Dağılımı (2006-2013)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rusya	100	130,64	139,26	119	143,27	127,42	151,61	184,38
Toplam	100	116,81	122,95	113,79	136,04	123,04	113,39	116,44

Tablo 3’ de görüldüğü gibi ülkemize yapılan charter seferler ile taşınan turistik amaçlı yolcu sayısında artış görülmektedir. Rusya’dan charter uçuşlar ile ülkemize gelen turist sayısına bakılırsa 2006-2013 yılları arasında %83’lük bir artış göze çarpmaktadır. Charter uçuşlarda da görülen 2009 ve 2011 yıllarına ilişkin düşüşler dışında yukarı doğru bir eğilim izlenmiştir. Ülkemize charter uçuşlar ile gelen toplam turist sayısı ele alındığında ise %16,4’lük bir artış görülmektedir. Bu 7 yıllık süreçte charter uçuş sayıları düşmesine rağmen toplam taşınan yolcu sayısının arttığı çıkarımında bulunabilir. Burada da 2009 ve 2011 sonrası bir düşüş görülmektedir. Charter uçuşlar ile ülkemize gelen turist sayısı tablosu neticesinde Rusya ile ülkemiz arasında var olan charter trafiğinin 7 yıllık süreçte diğer ülkelere nazaran oldukça arttığı söylenebilir.

5. Sonuç

Havacılık sektörü tüm dünyada yükselen ticarileşme ve küreselleşme süreci ile birlikte büyük bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Günümüzde giderek daha da önemli bir ulaşım modu haline gelen havayolu taşımacılığı aynı zamanda birçok farklı sektörle yakın ilişki içerisinde ve bu sektörleri doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bu sektörlerden biri de turizmdir ve dünya genelinde en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan havacılık sektörü turizm faaliyetlerinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Bu çalışmada Rusya ile ülkemiz arasındaki çeşitli turizm istatistikleri trend analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Örneklemin Rusya olarak seçilmesinde ülkemizle yakın ilişkiler içerisinde olması ve ülkemize en fazla turizm talebinin geldiği ikinci ülke olması etkili olmuştur (TÜİK , 2017). Çalışma kapsamında Rusya’dan gelen turist sayısı, Rusya merkezli olarak ülkemize gerçekleştirilen charter uçuş sayısı ve bu uçuşlarla taşınan toplam yolcu sayısı ülkemizin toplam turizm istatistikleri ile bir

arada ele alınmıştır. Çalışma kapsamında 7 yıllık süreci kapsayan Turizm ve Kültür Bakanlığı verileri kullanılmıştır.

Ülkemize gelen turist sayısı ele alındığında hem toplam hem de Rusya’dan gelen turist sayısının 7 yıllık süreçte neredeyse iki katına çıktığı görülmektedir. Bu durumun oluşmasında ülkemizin yüksek turizm potansiyeline sahip olması ve yabancı ziyaretçiler tarafından beğenilmesi etkili olmuştur. Bununla birlikte ekonomik krizler, savaşlar ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlar turizmi etkilemektedir. Nitekim 2009 ve 2015 yılları turist sayısında küresel ekonomik kriz ve ruble devalüasyonuna bağlı olduğu düşünülen düşüşler yaşanmıştır. Ülkemize yönelik charter trafiği ele alındığında ise toplam charter sefer sayısı düşmesine karşın Rusya ile aramızda var olan charter trafiğinin olumlu bir şekilde arttığı görülmektedir. Aynı şekilde bu charter seferler ile taşınan yolcu sayısı toplam olarak %16 artış gösterirken Rusya merkezli şirketler tarafından yapılan seferlerle taşınan yolcu sayısında %84’lük ciddi bir artış görülmektedir.

Çalışma çeşitli kısıtları da içerisinde barındırmaktadır. Bu kapsamda charter trafiğine ilişkin elde edilebilen veriler kullanılmış olup ülkemizden Rusya’ya yapılan turistik faaliyetlere ilişkin verilere ise ulaşılamamıştır. Sonuç olarak söz konusu tablolar incelendiğinde ülkemiz ile yakın ilişkilere sahip Rusya arasında önemli bir turizm bağının oluştuğu ve ülkemizin Rus ziyaretçiler tarafından oldukça benimsendiği söylenebilir. Ayrıca charter trafiği de bu bulguyu destekler niteliktedir. Çeşitli dönemlerde yaşanan bazı durumlar dışında ülkemize gelen turist sayısı ve yapılan sefer sayısı artış göstermiştir ki önümüzdeki süreçte daha da artması umulmaktadır.

Kaynakça

- Akcanlı, F., Soba, M., & Kestane, A. (2013). İmkb'ye Kote Edilmiş Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Trend Analizine İlişkin Örnek Bir Uygulama. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(3), 191-207.
- Akova, İ. (1997). Türkiye’de Turizmin Önemi ve Ekonomide Yeri. *Türk Coğrafya Dergisi*(32), 263-280.
- Bahar, E. (2004, Eylül 24). Turizm talebini tahminleme yöntemleri, trend analizi, regresyon analizi ve korelasyon analizi. Aydın, Kuşadası, Türkiye.
- Bieger, T., & Wittmer, A. (2006). Air transport and tourism—Perspectives and challenges for destinations, airlines and governments. *Journal of Air Transport Management*, 12(1), 40-46.
- Bilgiçli, İ., & Altınkaynak, F. (2016). Turizm endüstrisinin Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemi; Ekonomi paradigmasıyla yaklaşım. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*(ICAFR 16 Özel Sayı), 560-580.
- Bolat, İ., Kara, Ö., & Tok, E. (2017). Kastamonu, Karabük ve Bolu’da 1980-1999 ile 2000-2015 yılları arasındaki sıcaklık ve yağışın değişimi. *Bartın Orman Fakültesi Dergisi*, 19(1), 276-289.
- Çımat, A., & Bahar, O. (2003). Turizm sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemi üzerine bir değerlendirme. *Akdeniz İİBF Dergisi*(6), 1-18.
- Çuhadar, M. (2015). Çanakkale ili turizm talebinin analizi, modellenmesi ve tahminlenmesi. 16. *Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı* (s. 603-619). Ankara: Detay Yayıncılık.
- Çuhadar, M., & Kervankıran, İ. (2016). Nevşehir ili konaklama işletmelerine yönelik turizm talebinin analizi, modellenmesi ve tahminleri. 17. *Ulusal Turizm Kongresi*, (s. 343-352). Muğla.
- Doğan, E., Çeribaşı, G., & Akkaya, U. (2016). Barajların nehir akımı rejimine olan etkilerinin trend analizi yöntemiyle araştırılması: Sakarya Nehri örneği. *Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi*, 6(1), 50-55.
- Karapınar, E., & Barakazı, M. (2017). Kültürel miras turizminin sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi: Göbeklitepe Ören yeri. *Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 5-18.

- Karkacıer, O., & Yazgan, A. (2017). Turizm sektöründe gri ilişkisel analiz yöntemiyle finansal performans değerlemesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 154-162.
- Kenanoğlu, M. E., & Aydın, M. (2017). Havaalanlarının ekonomik ve sosyal etkileri:Türkiye Değerlendirmesi. 8. *International Conference of Political Economy* (s. 281-303). Belgrade: IJOPEC Publication.
- Kiracı, K., & Karaaslan, İ. (2015). Seçilmiş Havayolu İşletmelerine Yönelik Trend Analizi Uygulaması. *1st International Congress on Economics and Business (ICEB'15)*, (s. 545-555). Gostivar/Makedonya.
- Korul, V., & Küçükonal, H. (2003). Türk sivil havacılık sisteminin yapısal analizi. *Ege Academic Review*, 3(1), 24-38.
- Özdemir, M. (2016). *Finansal Yönetim*. İstanbul: Türkmen Kitabevi .
- Özfidaner, M., Şapolyo, D., & Topaloğlu, F. (2016). İç Anadolu Bölgesi Yağış Verilerinin Gidiş Analizi. *Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi*(Özel Sayı), 161-168.
- Pamukçu, H., & Arpacı, Ö. (2016). Helal konseptli otel işletmelerinin web sitelerinin analizi. *Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 147-160.
- Şarlak, N., & Güven, A. (2016). Global günel radyasyon tahmini: Gaziantep uygulaması. *İMO Teknik Dergi*, 7561-7568.
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı . (2017). *İstatistikler* . Ağustos 22, 2017 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı: <http://sgb.kulturuzturizm.gov.tr/TR,50930/istatistikler.html> adresinden alındı
- T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. (2017). *Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu*. Ankara: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.
- TDK. (2017). *Güncel Türkçe Sözlük*. Ağustos 22, 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu: http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.599b3293263623.81225441 adresinden alındı
- TUSİAD. (2012). *Sürdürülebilir Turizm*. İstanbul: Sis Matbaacılık .
- TÜİK . (2017). *Turizm İstatistikleri*. Ağustos 22, 2017 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu : http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072 adresinden alındı
- Türkoğlu, N., Şensoy, S., & Aydın, O. (2016). Türkiye'de iklim değişikliğinin elma, kiraz ve buğdayın fenolojik dönemlerine etkileri. *International Journal of Human Sciences*, 13(1), 1036-1057.
- TÜROFED. (2017). *Turizm Raporu*. Ankara: Türkiye Otelciler Federasyonu.
- UNWTO. (2013). *Sustainable Tourism for Development*. Madrid: World Tourism Organization.
- Weston, J. F., Besley, S., & Brigham, E. F. (1996). *Essentials of Managerial Finance* (11 b.). Dryden Press.
- Wu, C., Hayashi, Y., & Funck, C. (2012). The role of charter flights in Sino-Japanese tourism. *Journal of Air Transport Management*, 22, 21-27.
- Yazgan, A. E., & Yiğit, S. (2013). Türk sivil havacılık sektörünün uluslararası rekabetçilik düzeyinin analizi. *Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 13(25), 421-445.
- Yurtseven, İ., & Serengil, Y. (2017). Changes and trends of seasonal total rainfall in the province of İstanbul, Turkey. *Journal of The Faculty of Forestry Istanbul University*, 67(1), 1-12.